

УДК 338.242

DOI 10.5281/zenodo.12668211

ЯГНЮК Ирина Михайловна¹

¹ ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и государственной службы», ул. Челюскинцев, 163а, Донецк, Россия, 283015

ФОРМИРОВАНИЕ КОНТРОЛЛИНГА ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

В статье обоснована необходимость использования цифровых технологий при осуществлении контроллинга логистических систем. Актуальность темы обосновывается постоянно растущим интересом к появлению и развитию новых цифровых технологий, а также возможностям их применения в различных направлениях деятельности предприятия. В исследовании описывается процесс осуществления контроллинга логистических систем, основанный на использовании традиционных аналитических инструментов. Описаны преимущества предприятий, применяющих цифровые технологии в логистическом контроллинге. В качестве основных цифровых технологий в контроллинге логистических систем предоставлена подробная характеристика аналитике больших данных, блокчейну, Интернету вещей, искусственному интеллекту и облачным сервисам. Экспертный опрос, проведенный среди специалистов в области логистического контроллинга и руководителей предприятий подтвердил мнение о необходимости внедрения цифровых технологий в контроллинг. Среди наиболее перспективных технологий эксперты выделили: Интернет вещей, искусственный интеллект, блокчейн и аналитику больших данных. Также экспертами были выделены как положительные, так и отрицательные факторы применения цифровизации в контроллинге логистических систем. На основании мнения экспертов был разработан алгоритм проведения логистического контроллинга с учетом использования цифровых технологий, который состоит из таких последовательных этапов: определение целей и ключевых КРІ, выбор цифровой технологии, интеграция выбранной цифровой технологии с существующей системой контроллинга, сбор и анализ данных, создание информационных панелей и отчетов, мониторинг и контроль. В заключении доказана необходимость опираться на цифровые технологии при осуществлении контроллинга логистических систем.

***Ключевые слова:** контроллинг, логистические системы, логистическая деятельность, цифровые технологии, аналитика больших данных, блокчейн, Интернет вещей, искусственный интеллект, облачные сервисы.*

Постановка проблемы. В эпоху информационных технологий, где цифровой мир переплетается с реальным, сфера логистики претерпевает глубокие и преобразовательные изменения. Экономические структуры, ведущие мировые бизнесы, а также малые и средние предприятия все чаще обращаются к цифровым технологиям для оптимизации своих логистических процессов. Это не случайность, а результат важных и актуальных тенденций, которые определяют динамику развития мировой экономики и торговли.

Наличие инновационных технологий, позволяющих упростить процессы планирования, организации, управления и контроля на предприятии обозначило переориентацию логистических процессов в сторону цифровизации.

Как видно из рис. 1, в РФ растет интерес к развитию цифровой экономики, применению цифровых технологий в различных областях народного хозяйства [1].

Рис. 1. Валовые внутренние затраты на развитие цифровой экономики в целом по Российской Федерации, млрд руб. (по данным [1])

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемам имплементации цифровых технологий в логистическую деятельность организаций посвящены научные работы многих отечественных и зарубежных ученых, среди которых необходимо выделить: Левкина Г.Г., Кукушкину И.Г., Ренгольда О.В., Лопаткина Г.А., Свона М., Негрееву В.В. и др. Авторы определяют цифровую логистику как поиск, хранение и способ передачи информации, а также цифровые технологии, которые позволяют оптимизировать логистические процессы и логистический сервис.

В настоящее время тема внедрения цифровых технологий в логистику является достаточно актуальной и дискуссионной и требует дальнейшего изучения, а вопросы внедрения цифровых технологий в контроллинг логистических систем еще недостаточно изучены и нуждаются в создании прочного теоретического и практического базиса.

Цель исследования. Целью данной статьи выступает обоснование необходимости формирования логистического контроллинга, основанного на применении цифровых технологий, что снизит время на принятие управленческих решений, упростит процессы обработки данных, повысит эффективность логистической деятельности предприятия.

Изложение основного материала. Контроллинг в логистических системах предполагает осуществление постоянного мониторинга функционирования логистической деятельности предприятия. Он позволяет сократить затраты на осуществление логистических операций, выявить «узкие» места в логистической системе, выявить резервы повышения эффективности логистической деятельности предприятия, сократить время выполнения логистических операций и много другое.

Контроллинг, осуществляемый в логистических системах, подразумевает осуществление следующего алгоритма действий:

- 1) постановка цели, определение допустимых отклонений по выбранным KPI и сроков достижения поставленных целей;
- 2) анализ фактического состояния деятельности на основе определенных KPI в соответствии с существующими методами;
- 3) оценка фактических и плановых показателей KPI с учетом заданных областей допустимых отклонений, выявление причин отклонений, оценка внешних и внутренних рисков;
- 4) разработка и планирование мероприятий по устранению отклонений KPI;
- 5) разработка плановых показателей KPI на следующий период по результатам проведенных мероприятий;

б) составление отчета о внедрении разработанных мероприятий с утвержденной периодичностью, как в расширенном, так и в сокращенном варианте.

При осуществлении логистического контроллинга контроллер постоянно сталкивается с проблемами межфункционального взаимодействия, связанными как с входящими, так и с выходящими потоками. Между подразделениями существуют принципиальные противоречия, не позволяющие эффективно функционировать системе в целом. Это проявляется в противостоянии между подразделениями и службами предприятия по поводу запасов, снабжения, складирования и грузопереработки, товародвижения товарно-материальных ценностей, обработки заказов, послепродажного обслуживания и логистического сервиса, возврата пустой тары и иных товароносителей [2].

Поэтому главной задачей контроллера выступает разрешение конфликтных ситуаций на предприятии с целью достижения стратегических ориентиров.

Для успешного функционирования системы контроллинга на предприятии необходимо применять цифровые технологии [3; 4], использование которых позволяет:

эффективно решать текущие проблемы и устранять возможные проблемы в будущем;

улучшать качество логистических услуг;

максимально загружать мощности логистических потоков;

рационализировать материальные потоки;

повышать безопасность перевозок;

экономить материальные затраты на логистическом маршруте;

оптимизировать затраты на поставку ресурсов и продукции;

устранять промежуточные звенья, обеспечив преобразование информации в формы, удобные для потребителя;

увеличивать эффективность обмена информацией и одновременно повышать его безопасность;

автоматизировать процессы сбора, обработки и анализа данных;

повышать оперативность и точность контроля;

расширять возможности прогнозирования и принятия решений;

оптимизировать логистические процессы и снижать затраты;

внедрять новые услуги и инновационные инструменты поддержки клиентов.

Цифровые технологии оказывают революционное влияние на контроллинг логистических систем, повышая эффективность, точность и своевременность управления цепями поставок.

В настоящее время в логистике используется огромное количество цифровых технологий, которые позволяют совершенствовать логистические процессы на любом этапе производства и реализации продукции:

- реальное время отслеживания и видимости (системы датчиков, RFID-метки и GPS-трекеры позволяют отслеживать местоположение, состояние и движение товаров в режиме реального времени. Это улучшает видимость и контроль над логистическими операциями);

- автоматизация процессов (искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение (МО) могут автоматизировать ручные процессы, такие как сбор данных, обработка заказов и управление складом. Это освобождает сотрудников для выполнения более сложных задач и снижает риск ошибок);

- анализ данных (расширенная аналитика и большие данные позволяют предприятиям анализировать огромные объемы данных о цепочке поставок. Это дает ценные сведения о производительности, тенденциях и областях для улучшения);

- оптимизация маршрутов и планирование (оптимизаторы маршрутов и инструменты планирования используют алгоритмы для определения оптимальных маршрутов и графиков для доставки);

- улучшение сотрудничества (платформы для управления цепочками поставок (SCMP) и системы электронного обмена данными (EDI) облегчают сотрудничество и обмен информацией между участниками цепочки поставок. Это устраняет разрозненность и улучшает координацию).

Ключевые цифровые технологии для контроллинга логистических систем приведены в таблице 1.

Таблица 1. Характеристика основных цифровых технологий, используемых в контроллинге логистических систем

№ п/п	Наименование технологии	Сущность технологии
1	Big Data	Большие данные представляют собой большие и сложные, часто неструктурированные наборы данных, которые были собраны из большого количества разных источников, включая Интернет, социальные медиа, датчики, сенсоры, текстовые сообщения, видеоизображения и аудиофайлы, а также другие часто неструктурированные источники информации. Различные форматы, получаемые с датчиков, с изображений, видео и файлов, являются препятствием для передовых аналитических инструментов, которые в процессе извлечения информации создают ценность для бизнеса и повышают качество предоставляемых цифровых услуг клиентам [5].
2	Blockchain	Блокчейн – это многофункциональная и многоуровневая информационная технология, предназначенная для надежного учета различных активов. Потенциально эта технология охватывает все без исключения сферы экономической деятельности и имеет множество областей применения. В их числе финансы, экономика, денежные расчеты, а также операции с материальными и нематериальными активами [6].
3	Internet of Thing	Интернет вещей – это концепция, основная идея которой заключается в создании интеллектуальной цифровой среды (в которую входят Интернет вещей, информация и люди) с помощью различных устройств и технологий (RFID-метки, сенсоры, датчики, мобильные телефоны, компьютеры и т.д.) для сбора, обработки и анализа данных в целях дальнейшего совместного взаимодействия [7].
4	Artificial Intelligence	Под искусственным интеллектом понимается способность компьютера выполнять задачи, обычно связываемые с разумными существами [8].
5	Cloud Software/Services	Облачные сервисы – это концепция/технология предоставления удобного сетевого доступа в режиме «по требованию» к коллективно используемому набору настраиваемых вычислительных ресурсов (например, сетей, серверов, хранилищ данных, приложений и/или сервисов), которые пользователь может оперативно задействовать под свои задачи при сведении к минимуму числа взаимодействий с поставщиком услуги или собственных управленческих усилий [7].

Аналитика больших данных используется для выявления закономерностей и получения ценной информации из огромных объемов данных, собранных из различных источников. Использование технологии больших данных позволяет эффективно обрабатывать, интегрировать и хранить информацию, собранную от различных агентов

цепи поставок. В 2016 году консалтинговая компания Accenture опубликовала отчет о цифровизации цепей поставок, подчеркивая важность расширенной аналитики данных, которая должна быть встроена во все этапы бизнес-процессов [9].

Преимущества аналитики больших данных (BDA) позволяют организациям повысить эффективность и качество своих бизнес-процессов через более эффективное управление ими. Интеграция BDA с бизнес-процессами может создать новый класс экономических активов и помочь компаниям обойти конкурентов.

Современная технология аналитики больших данных включает в себя четыре ключевых элемента: хранение данных, обработку данных, визуализацию и аналитику данных для принятия решений. Надежное хранение данных, получаемых от различных подключенных устройств, основополагающе важно для их анализа и визуализации. Таким образом, технологии хранения данных являются одним из наиболее критически важных аспектов, включающих в себя как аппаратное обеспечение, так и системы или механизмы хранения данных для формирования системы контроллинга логистических систем организации.

Технология блокчейн также применяется в области контроллинга логистических систем, поскольку обеспечивает прозрачность и надежность в цепочках поставок, где важна трассируемость и подлинность товаров. Блокчейн позволяет создавать неизменяемые записи о каждом этапе перемещения товаров, что помогает бороться с контрафактной продукцией и устанавливает доверие между участниками логистической сети.

Цифровая революция в логистике меняет стандарты эффективности, надежности и скорости доставки товаров. Компании, инвестирующие в эти технологии, находятся в лидирующем положении, содействуя развитию более гибких, точных и устойчивых логистических систем.

Один из ведущих мировых перевозчиков контейнеров, компания Maersk, на основе технологии блокчейн разработал платформу TradeLens. Эта платформа обеспечивает прозрачность и безопасность в глобальных цепях поставок, позволяя всем участникам отслеживать перемещение контейнеров и документацию в режиме реального времени [10].

Интернет вещей (IoT) позволяет отслеживать физические активы, такие как транспортные средства и запасы в режиме реального времени. Новая парадигма, которая недавно начала активно развиваться, благодаря современным беспроводным технологиям, предполагает всестороннее взаимодействие и сотрудничество различных объектов и вещей для достижения поставленных целей с помощью RFID-меток, сенсоров, датчиков, мобильных телефонов и других устройств.

IoT является частью формирующейся технологической экосистемы, основанной на облачных технологиях и анализе больших данных. Взаимодействие происходит между людьми и объектами в программных средах, которые могут использовать новые и инновационные услуги, предоставляемые через облако и поддерживаемые все более мощным набором аналитических инструментов.

По оценкам Глобального института McKinsey, только Интернет вещей к 2025 году будет приносить мировой экономике от 4 до 11 трлн долларов США ежегодно. Количество подключенных устройств к IoT увеличилось с 16 млрд в 2014 году до 75 млрд в 2020-м, что создает глобальный рынок продукции и услуг для IoT, измеряемый в триллионах долларов [11]. В будущем почти каждый продукт будет оснащен датчиком или меткой, чтобы точно определять его местоположение и количество, аналогичное применяется и к сотрудникам, партнерам и другим контрагентам.

IoT в контроллинге логистических систем может принимать различные формы, объединяя разные технологии, начиная от устройств (датчиков, сенсоров, меток, роботов) и заканчивая методами их взаимодействия. Беспроводные технологии передачи данных, такие как Bluetooth, RFID, Zigbee и Wi-Fi, а также мобильные сети 4G и LTE, которые обеспечивают связь между устройствами, объединяются посредством IoT в единую систему.

Искусственный интеллект (ИИ) используется для автоматизации принятия решений, прогнозирования спроса и оптимизации логистических операций. Нейронные сети и алгоритмы машинного обучения способны анализировать огромные массивы данных, предопределять спрос на продукцию, оптимизировать систему запасов и многое другое. Благодаря внедрению искусственного интеллекта в контроллинг логистических систем, минимизируются издержки предприятия и улучшается эффективность цепочек поставок.

Система ORION (On-Road Integrated Optimization and Navigation), разработанная USP, использует искусственный интеллект для оптимизации маршрутов доставки продукции. Данная система, на основе данных о трафике, времени доставки и прочих факторах, помогает водителям выбирать наиболее удобные маршруты, экономя время на доставку, уменьшая расходы топлива. К данной системе подключилось уже более 300 организаций со всего мира, а сама «система ORION обрабатывает более 66000 оптимальных маршрутов ежедневно» [12].

Использование облачных технологий (Cloud Software/Services) в контроллинге логистических систем имеет следующие преимущества [13; 14]:

- автоматизация бизнес-процессов цепи поставок становится более доступной, благодаря облачным сервисам;
- снижение стоимости облачных сервисов делает их внедрение проще и быстрее, без необходимости капитальных затрат на серверы и техническую поддержку;
- облачные технологии увеличивают скорость и точность выполнения логистических процессов, что важно при выполнении заказов клиентов;
- TMS-системы обеспечивают оперативный учет местоположения транспортных средств, оптимизацию маршрутов и загрузки транспорта, а также отслеживание статуса груза;
- создание единой облачной платформы для грузовладельцев и перевозчиков упрощает процесс размещения заказов;
- облачные сервисы упрощают хранение и обмен документацией по перевозкам, позволяя автоматизировать документооборот;
- возможность задания «важности» доставки и создания периодических заявок в облачных сервисах;
- наличие оперативной информации о товарно-материальных потоках повышает эффективность доставки;
- оперативное уведомление о событиях в цепи поставок позволяет ускорить оборачиваемость товаров и улучшить обслуживание;
- размещение облачных сервисов на удаленных серверах обеспечивает удобство использования из любой точки мира;
- облачные поставщики обеспечивают бесперебойную работу IT-системы и регулярные обновления программного обеспечения;
- хранение данных в единой облачной системе гарантирует безопасность и доступность информации при утрате устройства.

В рамках исследования был проведен экспертный опрос среди руководителей предприятий ДНР и специалистов в области логистического контроллинга с целью выявления наиболее перспективных технологий, применяемых или потенциально

применимых в данном регионе и механизма внедрения цифрового логистического контроллинга на предприятиях.

Все опрошенные эксперты отметили постоянно растущее влияние цифровизации на контроллинг логистических систем, чем подтвердили гипотезу исследования о важности и необходимости формирования контроллинга логистических систем на основании внедрения цифровых технологий. Среди положительных факторов внедрения цифровых технологий в логистический контроллинг они выделили следующие:

1. Увеличивается скорость обработки огромных массивов данных;
2. Ускоряются процессы принятия управленческих решений;
3. Растет потенциал создания конкурентных преимуществ;
4. Повышается качество оказания логистических услуг;
5. Улучшается сквозная прозрачность цепи поставок;
6. Увеличивается степень контроля над логистическими процессами на предприятии.

Вместе с тем были отмечены и негативные факторы цифровизации в сфере логистического контроллинга, а именно:

1. Продолжающиеся военные действия на территории ДНР могут привести к сбоям в работе интернет-провайдеров, в результате чего могут быть потеряны на время связи с базами данных, необходимыми для осуществления логистической деятельности.

2. Применение цифровых технологий упрощает логистические процессы и контроль над ними, но не избавляет предприятие от ведения бумажной документации, что приводит к необходимости переосмысления подхода к осуществлению логистической деятельности, переобучению персонала и перестройке системы управления предприятием, а также принятию ряда нормативно-законодательных актов, регулирующих внедрение и применение цифровых технологий на предприятиях.

Среди наиболее перспективных цифровых технологий, применимых на территории ДНР отечественными предприятиями, эксперты выделили следующие – рис. 2.

Рис. 2. Перспективные цифровые технологии в логистическом контроллинге (по мнению экспертов)

Самыми высоко востребованными технологиями эксперты признали четыре: Internet of Thing, Artificial Intelligence, Blockchain и Big Data. Поскольку эксперта не ограничивали в количестве цифровых технологий, он мог назвать несколько перспективных.

Значимая часть экспертов (33%) считают IoT наиболее оптимальной и практически применимой цифровой технологией, поскольку она дает возможность наблюдать за всеми происходящими на предприятии событиями в режиме онлайн, позволяет определять производительность работников и транспортных средств с возможностью дальнейших корректировок, автоматизирует логистические процессы, повышает уровень логистического сервиса и удовлетворенность клиента [15].

AI активно завоевывает лидирующие позиции в рейтинге экспертов (30%), что объясняется рядом достоинств данной технологии: с помощью интерактивного общения улучшается взаимодействие с клиентами; система позволяет отслеживать отправления; также, как и IoT, автоматизирует логистические процессы; дает возможность изменения операционной модели логистики, а самое ценное, на взгляд экспертов, позволяет предсказывать колебания объемов заказов.

Эксперты выделили технологию Blockchain (21%) как одну из наиболее оптимальных для контроллинга логистических систем. Она позволяет заключать «умные контракты» (договоры, отслеживание исполнений обязательств по которым, проверяет компьютерная программа) – прозрачные, управляемые всеми участниками договора с неизменными условиями.

Эксперты оценили важность данных и их роль в логистической деятельности предприятий и выделили Big Data как одну из перспективных технологий в этом направлении. Обработка больших массивов данных, их хранение, быстрый анализ представляют ценность для предприятия и повышают качество логистического сервиса.

С учетом внедрения цифровых технологий в контроллинг логистических систем эксперты предлагают откорректировать алгоритм его применения (рис. 3).

Рис. 3. Алгоритм проведения контроллинга логистических систем с учетом внедрения цифровых технологий (на основании мнений экспертов)

Алгоритм проведения контроллинга логистических систем предполагает следующие этапы:

- 1) определить цели и показатели контроллинга логистических систем (например, такие, как снижение затрат, повышение эффективности или улучшение обслуживания клиентов);
- 2) выбрать соответствующие цифровые технологии, которые наилучшим образом соответствуют целям и масштабу логистической системы;
- 3) интегрировать выбранные технологии с существующими системами и процессами;
- 4) собрать и проанализировать данные (автоматизировать сбор данных из различных источников и использовать аналитику больших данных для получения ценной информации);
- 5) создать информационные панели и отчеты, которые дают четкое представление о ключевых показателях эффективности логистики;
- 6) мониторить и контролировать (регулярно отслеживать результаты и корректировать стратегии по мере необходимости для оптимизации логистических операций).

Усовершенствованный алгоритм, разработанный с учетом мнений экспертов, основанный на применении цифровых технологий, позволит сократить время на сбор информации и осуществление контроллинга на предприятиях, повысить эффективность логистики, автоматизировать процессы мониторинга и контроля логистической деятельности.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Таким образом, при осуществлении контроллинга логистических систем необходимо учитывать новейшие тенденции развития экономики и менеджмента. Цифровые технологии продолжают развиваться, обещая еще большие возможности для контроллинга логистических систем. Ожидается, что такие технологии, как: Internet of Thing, Artificial Intelligence, Blockchain, Cloud Software/Services и Big Data продолжают трансформировать управление цепочками поставок, повышая эффективность, снижая затраты и улучшая клиентский опыт.

Список литературы

1. Цифровая экономика: 2024: краткий статистический сборник / В.Л. Абашкин, Г.И. Абдрахманова, К.О. Вишневецкий, Л.М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: ИСИЭЗ ВШЭ, 2024. – С. 12-62.
2. Левкин, Г.Г. Контроллинг и управление логистическими рисками : учебное пособие / Г.Г. Левкин, Н.Б. Куршакова. – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 142 с.
3. Кукукина, И.Г. Управление затратами и контроллинг / И.Г. Кукукина, А.С. Тарасова. – Санкт-Петербург : Лань, 2023. – 332 с.
4. Ренгольд, О.В. Контроллинг в условиях цифровизации экономики : учебно-методическое пособие / О.В. Ренгольд. – Омск : СибАДИ, 2023. – 47 с.
5. La Valle, S. Big data, analytics and the path from insights to value // MIT Sloan Management Review / S. La Valle, E. Lesser, R. Shockley et al. 2011. Vol. 52. P. 21.
6. Свон, М. Блокчейн. Схема новой экономики / М. Свон. – М.: Олимп-Бизнес, 2017. – 227 с.
7. Цифровые технологии в логистике и управлении цепями поставок: аналитический обзор / В.В. Дыбская, В.И. Сергеев, Н.Н. Лычкина и др. ; под общ. и науч. ред. В.И. Сергеева ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2020. – 190 с.

8. Негреева, В.В. Использование цифровых технологий в логистике // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия Экономика и экологический менеджмент. – 2020. – № 2. – С. 94-102.
9. Arunachalam, D. Understanding big data analytics capabilities in supply chain management: Unravelling the issues, challenges and implications for practice / D. Arunachalam, N. Kumar, J.P. Kawalek // Transportation Research. Part E. 2018. Vol. 114. P. 416–436.
10. Афанасенко, И.Д. Цифровая логистика / И.Д. Афанасенко, В.В. Борисова. – Санкт-Петербург : Питер, 2019. – 269 с.
11. Engineering Secure Internet of Things Systems / B. Aziz, A. Arenas, B. Crispo (eds). Year, 2016.
12. Борисова, Л.А. Цифровизация логистики: какова роль социальных сетей? / Л.А. Борисова, Ю.И. Костюкевич // Логистика и управление цепями поставок. – 2020. – №3. – С. 44-50.
13. Плотко, К.О. Облачные технологии в управлении цепями поставок // Логистические системы в глобальной экономике. – 2016. – № 6. – С. 260-262.
14. Максимов, К.В. Принятие решения об использовании облачных сервисов на основе оценки неосязаемых выгод и нормирования капитала. – М.: Синергия, 2017. – 77 с.
15. Лопаткин, Г.А. Формирование процесса контроллинга в логистике на основе инновационных цифровых технологий // Учет и статистика. – 2020. – №2 (58). – С. 102-111.

Ягнюк Ирина Михайловна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры маркетинга и логистики, ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и государственной службы», Донецк, Россия
E-mail: yagnyukim@gmail.com

Поступила в редакцию 15.06.2024 г.

UDC 338.242

DOI 10.5281/zenodo.12668211

Yagnyuk Irina¹

¹ Donetsk Academy of Management and Public Administration, Chelyuskintsev str., 163a, Donetsk, Russia, 283015

FORMATION OF CONTROLLING LOGISTICS SYSTEMS BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES

The article substantiates the need to use digital technologies in the implementation of controlling logistics systems. The relevance of the topic is justified by the constantly growing interest in the emergence and development of new digital technologies, as well as the possibilities of their application in various areas of the enterprise. The study describes the process of controlling logistics systems based on the use of traditional analytical tools. The advantages of enterprises using digital technologies in logistics controlling are described. As the main digital technologies in the controlling of logistics systems, a detailed description of big data analytics, blockchain, Internet of things, artificial intelligence and cloud services is provided. An expert survey conducted among specialists in the field of logistics controlling and enterprise managers confirmed the opinion about the need to introduce digital technologies in controlling. Among the most promising technologies, experts identified: Internet of Things, artificial intelligence, blockchain and big data analytics. Experts also highlighted both positive and negative factors in the use of digitalization in the controlling of logistics systems. Based on the opinion of experts, an algorithm for conducting logistics controlling taking into account the use of digital technologies was developed, which consists of the following sequential stages: defining goals and key KPIs, choosing digital technology, integrating the selected digital technology with the existing controlling system, collecting and analyzing data, creating information panels and reporting, monitoring and control. In conclusion, the need to rely on digital technologies when controlling logistics systems is proven.

Key words: *controlling, logistics systems, logistics activities, digital technologies, big data analytics, blockchain, Internet of things, artificial intelligence, cloud services.*

References

1. Abashkin V.L., Abdrakhmanova G.I., Vishnevsky K.O., Gokhberg L.M. and others (2024) [Digital economy: 2024: a brief statistical collection]. Moscow, National research University "Higher School of Economics", pp. 12-62. (In Russian).
2. Levkin G.G. & Kurshakova N.B. (2015) [Controlling and logistics risk management]. Moscow –Berlin, Direct-Media, 142 p. (In Russian).
3. Kukukina I.G. & Tarasova A.S. (2023) [Cost management and controlling]. Saint Petersburg, Lan, 332 p. (In Russian).
4. Rengold O.V. (2023) [Controlling in the context of digitalization of the economy]. Omsk: SibADI, 47 p. (In Russian).
5. La Valle, S. (2011) Big data, analytics and the path from insights to value In: S. La Valle, E. Lesser, R. Shockley et al. *MIT Sloan Management Review*. 52, 21.
6. Swan M. (2017) [Blockchain. Scheme of the new economy]. Moscow, Olimp-Business, 227 p. (In Russian).

7. Dybskaya V.V., Sergeev V.I. & Lychkina N.N. (2020) [Digital technologies in logistics and supply chain management: analytical review]. Moscow, National research University "Higher School of Economics", 190 p. (In Russian).

8. Negreeva V.V. (2020) [The use of digital technologies in logistics]. *Nauchnyj zhurnal NIU ITMO. Seriya Ekonomika i ekologicheskij menedzhment. = Scientific journal of the National Research University ITMO. Economics and Environmental Management Series*, 2, 94-102. (In Russian).

9. Arunachalam D. (2018) Understanding big data analytics capabilities in supply chain management: Unravelling the issues, challenges and implications for practice In: D. Arunachalam, N. Kumar, J.P. Kawalek. *Transportation Research. Part E*. 114, 416–436.

10. Afanasenko I.D. & Borisova V.V. (2019) [Digital logistics]. Saint Petersburg, Peter, 269 p. (In Russian).

11. Aziz B., Arenas A., Crispo B. (eds). (2016) Engineering Secure Internet of Things Systems. Year, 2016.

12. Borisova L.A. & Kostyukevich Yu.I. (2020) [Digitalization of logistics: what is the role of social networks?]. *Logistics and supply chain management*, 3, 44-50. (In Russian).

13. Plotko K.O. (2016) [Cloud technologies in supply chain management]. *Logisticheskie sistemy v globalnoj ekonomike = Logistics Systems in a Global Economy*, 6, 260–262. (In Russian).

14. Maksimov K.V. (2017) [Making decisions about the use of cloud services based on an assessment of intangible benefits and capital rationing]. Moscow, Synergy, 77 p. (In Russian).

15. Lopatkin G.A. (2020) [Formation of the controlling process in logistics based on innovative digital technologies]. *Uchet i statistika = Accounting and Statistics*, 2 (58), 102-111. (In Russian).

Yagnyuk Irina, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Logistics, Donetsk Academy of Management and Public Administration, Donetsk, Russia
E-mail: yagnyukim@gmail.com

Received 15.06.2024